

УДК 070

<https://doi.org/10.36906/KSP-2021/30>

Федосеева Н.И., Леонова Л.А.

*Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
г. Ростов-на-Дону, Россия*

ПРОБЛЕМЫ УРБАНИСТИКИ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ И ИХ ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ (НА ПРИМЕРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

Аннотация. В статье рассматриваются публикации, отражающие процессы урбанизации в регионе. В работе проанализированы материалы электронных СМИ Ростовской области «Блокнот» и «161.ru» с 2018 по 2021 гг. В частности, в статье выделяются особенности материалов, посвященных обустройству городов региона. Авторами выдвигается ряд постоянных проблем, имеющих отношение к развитию урбанизации. Все они делятся на группы экологического, экономического, политического характера, а также выделяются в СМИ проблемы жилищных условий, ЖКХ, архитектуры города. Особое внимание электронные издания уделяют проблемам коммунального направления, которые также оказывают влияние на современные процессы урбанизации.

Ключевые слова: город; электронные СМИ; урбанистика; проблемы урбанизации.

Fedoseeva N.I., Leonova L.A.

*Rostov State University of Economics (RINH)
Rostov-on-Don, Russia*

THE PROBLEMS OF URBANISM IN RUSSIAN CITIES, THEIR COVERAGE IN THE MEDIA (ON THE EXAMPLE OF THE ROSTOV REGION)

Abstract. The article contains publications reflecting the processes of urbanization in the region. The paper analyzes the materials of the electronic media of the Rostov region “Notepad” and “161.ru” from 2018 to 2021. In particular, the article highlights the features of materials devoted to the arrangement of cities in the region. The authors put forward a number of persistent problems related to the development of urbanization. All of them are considered into groups of ecological, economic, political nature, as well as problems of housing conditions, housing and communal services, city architecture. The electronic media pay special attention to the problems of communal areas, which also have an impact on modern urbanization processes.

Key words: city; electronic media; urban studies; urbanization problems.

Волна массового жилищного строительства в крупных городах России, последовавшая за восстановлением экономики в начале 2000-х годов, актуализирует вопрос управленческого

подхода в этой сфере. Ситуация в сфере строительства, жилищного строительства и городского планирования за последние годы мало изменилась. Формирующийся рынок урбанизации зависит как от экономики, так и от качества государственных институтов, и большинство изменений происходит рутинным и эволюционным путем за счет адаптации импортированных современных технологий участниками рынка и государственными учреждениями. Проблема развития территорий, в том числе городов, на федеральном уровне заменяется регулированием строительной отрасли, в подчинении интересов которой находится градостроительство. При таком подходе город, городская среда и качество жизни не являются приоритетными областями государственной политики. Научный интерес представляет анализ ситуации в регионах страны. Попытаемся разобраться, как протекают процессы создания комфортной городской среды в ростовском регионе, и с какими проблемами при ее создании сталкивается местное население.

Чтобы усилить роль городов, а также увеличить долю городского населения, обеспечить высокий уровень жизни, в Ростовской области активно развиваются процессы урбанизации. Все больше людей переезжают в центр области, в город Ростов-на-Дону, где существует больше возможностей для самореализации населения. Подъем урбанистики ведет и к определенным проблемам городского (иногда - регионального) масштаба, которые, так или иначе, затрагивают жизнедеятельность каждого горожанина. Разберем эти проблемы и рассмотрим, как они освещаются в региональных СМИ на примере публикаций электронных изданий «Блокнот» и «161.ru».

Бесспорно, урбанизация и ее процессы занимают особое место в СМИ [3]. Благодаря медиа узнаем о новых преобразованиях в городе, оказывающих непосредственное влияние на саморазвитие горожан и их комфортное обитание в городской среде [2]. В науке существуют исследования, посвященные проблемам города и особенностям их освещения в прессе. Так, Абашев В.В. и Печищев И.М. в работе «Городские сетевые издания как агенты урбанизации» пишут следующее: «Прежде всего, следует выделить группу стабильно действующих *информационных интернет-ресурсов*. К этой группе относим, например, все формальные и неформальные редакции, создающие медиа о городе, независимо от платформы. Многие из них функционируют в формате интернет-газет. ... Они содержат, как правило, *оперативную информацию о городе*: новости, анонсы, отчеты с мест событий, репортажи, интервью, обзоры, рецензии и т.п. Тематически и идеологически могут быть крайне разнообразными, но главный фокус этих изданий всегда на локальных новостях, жителях города» [1].

В Ростовской области к стабильно действующим информационным городским сетевым изданиям относятся «Блокнот» и «161.ru». Они активно рассказывают о жизни в городе, затрагивая различные проблемы, в том числе освещая вопросы урбанистики. Например, в материале «161.ru» от 25 декабря 2018 года «Кто отвечает за качество городской суеты?» говорится об основных проблемах жизни жителей больших городов. Спальные районы превращаются в «набитые новостройки», об архитектуре города забывают, не обустривают даже центр. Пишут о нехватке парков, чистых газонов, и культурных мероприятий,

направленных на устранения жилищных, коммунальных, экологических проблем (<https://161.ru>).

В «Блокноте» от 7 августа 2019 года вышел материал «Банкротства, миллиардные долги и грязная вода: как убивают донское ЖКХ». Редакция рассказывает о том, что вода в реке Дон достигла высокой загрязненности, а долги чиновников оставляют желать лучшего (<https://bloknot-rostov.ru>).

В репортаже издания «Блокнот» от 18 февраля 2021 года отмечается, что «Ростов станет одним большим комплексом». Речь идет об отмене архитектурных зон и бесконечной «застройке многоэтажек». В свою очередь ростовские общественники возмутились данному предложению городских властей отменить архитектурные зоны вдоль основных магистралей, отмечается в материале (<https://bloknot-rostov.ru>).

Как в центре, так и в области важное место в системе урбанизации занимают коммунальные проблемы. На сайте «Блокнота» 24 мая 2021 года опубликована заметка о том, что Таганрог давно находится на грани катастрофы. «В поселке Дмитриядовка под Таганрогом произошла трагедия – в ходе проведения ремонта задвижки на очистных сооружениях произошел выброс метана. В итоге погибли 11 человек, еще 7 находится в больнице. В МУП «Управление Водоканала», которое и владеет очистными сооружениями, произошедшее назвали несчастным случаем. Однако это далеко не первое ЧП с системой водоснабжения Таганрога» [4]. Уже в новой публикации от 25 августа 2021 года корреспонденты издания рассказывают о коммунальной катастрофе, которая показала полное бессилие местных властей. Примечательно, что в конце обращения глава районной администрации заявляет: у города нет денег в бюджете на реконструкцию аварийного участка, и власти работают «над привлечением финансирования на это вид работ из иных источников» (<https://bloknot-rostov.ru>).

Проанализированы более ста материалов в электронных изданиях «Блокнот» и «161.ru» с 2018 по 2021 гг. На основе изученных публикаций выделили основные проблемы урбанизации в регионе. Как можно заметить, чаще остальных в СМИ затрагиваются коммунальные проблемы (34%), не отстают от них экономические (22%), экологические (21%), проблемы архитектуры (9%), политические (9%). Проблемные материалы иного характера занимают небольшой процент (5%) от общего числа публикаций в изучаемый период (рис. 1).

Рис. 1. Проблемы процессов урбанизации в регионе

Далее было исследовано более пятидесяти материалов в электронных изданиях «Блокнот» и «161.ru» с 2018–2021 гг., касающихся коммунальной проблемы. В итоге выявлены следующие проблемные тематики.

Анализ показал, что на фоне основных коммунальных проблем, влияющих на процессы урбанизации Ростова-на-Дону, выделяются проблемы ЖКХ (34%) и ЖКУ (22%), утилизации мусора (17%), загрязнённая проточная вода (18%) (рис. 2).

Рис. 2. Коммунальные проблемы процессов урбанизации в регионе

Таким образом, можно сделать вывод, что в ростовском регионе много нерешенных проблем, связанных с урбанизацией. Электронные СМИ активно освещают проблемы экологического, экономического, политического характера, а также проблемы жилищных условий, ЖКХ, архитектуры города. Особое место в перечне освещаемых тем занимают коммунальные вопросы региона, среди которых лидируют проблемы ЖКХ и ЖКУ. Ряд выделенных проблем имеет непосредственное влияние на функционирование комфортной городской среды, то есть – на развитие процессов урбанизации и в регионе, и в его центре.

Литература

1. Абашев В.В., Печищев И.М. Городские сетевые издания как агенты урбанизации // Знак: проблемное поле медиаобразование. 2018. № 4 (30). С. 201-214.
2. Агаширинова В.Ю. Урбанизация как сложное комплексное явление // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2019. № 8(42). С. 178-191.
3. Майснер Т.Н. Урбанизация и экология городской среды: риски и перспективы устойчивого развития // Гуманитарий Юга России. 2020. Т. 9(43). № 3. С. 190-201.

© Федосеева Н.И., Леонова Л.А., 2021